

José Maldonado Gómez / Justificación aportación nº 4 (sexenio 2018 / 2023)

Título: Imágenes en fuga*. Entropía, incertidumbre y gravitación en el análisis estético de la producción de sentido visual (Reflexiones sobre un texto de Robert Smithson).

Autor: José Maldonado Gómez

Año publicación: Núm. 5 / 2019

Fecha de publicación: (30-09-2019)

Editor: ANIAV - REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES URL Nº 5.

<https://polipapers.upv.es/index.php/aniav/article/view/11970>

ISBN: 978-84-9048-766-2

ISSN-e 2530-9986

Tipo extraordinarios: Exposición, excavaciones, catálogo.

DOI: <https://doi.org/10.4995/aniav.2019.11970>

The screenshot displays the ANIAV journal website. At the top, there is a navigation bar with 'ACTUAL', 'ARCHIVOS', 'ENVÍOS', 'EQUIPO EDITORIAL', 'POLÍTICAS', 'IMPACTO', 'ACERCA DE', 'GUÍAS', and a search bar labeled 'BUSCAR'. The article title is 'Imágenes en fuga*. Entropía, incertidumbre y gravitación en el análisis estético de la producción de sentido visual (Reflexiones sobre un texto de Robert Smithson)'. The author is José Maldonado Gómez, from Universidad Miguel Hernández. The DOI is <https://doi.org/10.4995/aniav.2019.11970>. The abstract mentions 'Palabras clave: Estudios visuales, Entropía, Incertidumbre, Gravitación, Invisibilidad'. Below the abstract, there is a 'RESUMEN' section. To the right, there is a 'PDF MÁS LEÍDOS (180 DÍAS)' section listing several articles with their respective view counts and authors. The page also features a 'REGISTRARSE' and 'ENTRAR' button in the top right corner.

https://www.researchgate.net/publication/336160468_Imagenes_en_fuga_Entropia_incertidumbre_y_gravitacion_en_el_analisis_estetico_de_la_produccion_de_sentido_visual_Reflexiones_sobre_un_texto_de_Robert_Smithson

ResearchGate Search for publications, researchers, or questions or Discover by subject area

Home > Physical Properties > Material Characteristics > Thermal Properties > Physics > Materials Science > Entropy

Article PDF Available

Imágenes en fuga*. Entropía, incertidumbre y gravitación en el análisis estético de la producción de sentido visual (Reflexiones sobre un texto de Robert Smithson).

September 2019 · ANIAV - Revista de Investigación en Artes Visuales
DOI:10.4995/anlav.2019.11970
License: CC BY 4.0

Authors:
Jose Maldonado Gomez
Universidad Miguel Hernández de Elche

Download citation Copy link

References (17) Figures (1)

Abstract and Figures

p>En la revista de arte Artforum de junio de 1966 Robert Smithson (New Jersey, 1938) escribe un inquietante y radical ensayo que llevaba por título Entropía y los nuevos monumentos . El ensayo analiza el trabajo de una serie de artistas y las concepciones implicadas en la producción de los creadores citados en el mismo; también de cómo se inscriben en un determinado contexto espaciotemporal tales producciones. Smithson desarrolla una serie de conceptos, que han sido tratados tanto por él como por otros autores y artistas, de una manera intensa e interesante en términos conceptuales, poéticos y plásticos, pero a la vez con un rigor científico calibrado de una manera exótica, extraña y difusa, pero muy sugerente e inspiradora. Entre los conceptos empleados se encuentra el de entropía, que es a la vez sencillo y enigmático, pero también complejo y esencial. El concepto

ResearchGate Discover the world's research

- 25+ million members
- 160+ million publication pages
- 2.3+ billion citations

Join for free

Abstract and Figures

p>En la revista de arte Artforum de junio de 1966 Robert Smithson (New Jersey, 1938) escribe un inquietante y radical ensayo que llevaba por título Entropía y los nuevos monumentos . El ensayo analiza el trabajo de una serie de artistas y las concepciones implicadas en la producción de los creadores citados en el mismo; también de cómo se inscriben en un determinado contexto espaciotemporal tales producciones. Smithson desarrolla una serie de conceptos, que han sido tratados tanto por él como por otros autores y artistas, de una manera intensa e interesante en términos conceptuales, poéticos y plásticos, pero a la vez con un rigor científico calibrado de una manera exótica, extraña y difusa, pero muy sugerente e inspiradora. Entre los conceptos empleados se encuentra el de entropía, que es a la vez sencillo y enigmático, pero también complejo y esencial. El concepto de entropía es relevante en términos semióticos para comprender las interacciones inevitables entre diferentes campos de conocimiento y la estructuración tanto del lenguaje como de la acción comunicativa y su deriva . En el presente artículo se analizan algunos de los conceptos y definiciones empleados por Smithson y otros autores, artistas o no, y la relevancia que estos tienen para el trabajo con imágenes, la producción de sentido a través de estas, y el constante retroajuste (retrolectura, etc...) que debemos aplicar para evitar, o al menos ralentizar, la desaparición (grado de visibilidad) o fuga de las imágenes constituidas o conformadas, independientemente de su naturaleza. Es decir, se intenta investigar la tendencia, a través de la generación y traslación de matemas físico matemáticos, entre otras herramientas, de las pretendidas imágenes a la fuga tanto de su potencial sentido lingüístico como plástica, visualmente (su desaparición, alejamiento o momento de equilibrio), y los factores que hacen de las imágenes y su producción, emisión y recepción, objetos de conocimiento independientes y liberados con un alto potencial metafórico, y por consiguiente, enlazados con conceptos y dinámicas tales como entropía, incertidumbre y gravitación.</p></div><div data-bbox="96 724 168 775" data-label="Figure"></div><div data-bbox="93 792 434 813" data-label="Caption"><p>Figures - available via license: Creative Commons Attribution 4.0 International
Content may be subject to copyright.</p></div><div data-bbox="485 490 665 610" data-label="Complex-Block"><p>ResearchGate</p><p>Discover the world's research</p>• 25+ million members• 160+ million publication pages• 2.3+ billion citations<p>Join for free</p></div>

https://www.academia.edu/61418595/Im%C3%A1genes_en_fuga_Entrop%C3%ADa_incertidumbre_y_gravitaci%C3%B3n_e_n_el_an%C3%A1lisis_est%C3%A9tico_de_la_producci%C3%B3n_de_sentido_visual_Reflexiones_sobre_un_texto_de_Robert_Smithson_

ACADEMIA [Iniciar sesión](#) [Reg](#)

Imágenes en fuga*. Entropía, incertidumbre y gravitación en el análisis estético de la producción de sentido visual (Reflexiones sobre un texto de Robert Smithson)

 José Maldonado Gómez

2019, ANIAV - Revista de Investigación en Artes Visuales

[See Full PDF](#) [Download PDF](#)

Descargar PDF gratis

RELATED PAPERS

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación
[Fotografía y sensaciones. Intersticios de una idea](#)
Yvan Conna
Este trabajo sobre fotografía fenomenológica, centrado en la arquitectura, no pretende reemplazar ni acercarse a la complejidad sensorial a la que nos somete la experiencia de la arquitectura. "La arquitectura tiene el poder de inspirar y transformar nuestra existencia del día a día", lo que intenta es capturar esas experiencias fenomenológicas en imágenes.
[Download Free PDF](#) [View PDF](#)

En Incógnitas y desciframientos de la estética actual, Cuadernos Amest # 1
[La producción de sentido en la crítica del arte](#)
2013 -Lydia Elizalde
La crítica del arte se presenta en la posmodernidad como el modo de pensamiento idóneo para el acercamiento a diversos objetos artísticos: va sea plásticos, visuales, espaciales o gráficos. Los estudios de la crítica del arte como

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://library.macewan.ca/library-search?query=%22estudios%20visuales%22&sf=su

Imágenes en fuga*. Entropía, incertidumbre y gravitación en el análisis estético de la producción de sentido visual (Reflexiones sobre un texto de Robert Smithson).
2019

Academic Journal

AUTHOR(S)
José Maldonado Gómez

SOURCE
ANIAV, Vol 0, Iss 5, Pp 46-70 (2019)

ISSUE 5

START PAGE 46

PAGES 25

COLLECTION
LCC:Fine Arts
LCC:Visual arts

PUBLISHER
Universitat Politècnica de València, 2019.

SUBJECTS
[estudios visuales](#)
[entropía](#)
[incertidumbre](#)
[gravitación](#)
[invisibilidad](#)
[Fine Arts](#)
[Visual arts](#)
[N1-9211](#)

DESCRIPTION

Action Links

- [Read Online](#)
- [View Complete Issue](#)
- [Other Access Links](#)
- [Email Record](#)
- [Log in to Save Record](#)
- [Permalink](#)
- [Citation Starters](#)

TFG

(actualizado 18 de enero de 2024)

<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/41586/1/Trabajo-de-titulaci%C3%B3n.pdf>

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Entropía cultural. Influencia del Centro Histórico en la identidad cultural y la puesta en valor del patrimonio en la ciudad de Cuenca

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Artes Visuales

Autor:

Nicolás Esteban Moscoso Calle

Director:

Santiago Ordóñez Carpio
ORCID: [0000-0002-8973-4064](https://orcid.org/0000-0002-8973-4064)

Cuenca, Ecuador

2023-04-03

UCUENCA

46

- Eco, U. (2006). Historia de la Belleza (No. 7.01 ECO).
- Fiam, J. (1996). Robert Smithson: The Collected Writings. Los Ángeles: University of California.
- Foster, H. (2001). El artista como etnógrafo. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, 175-207.
- Fundación Municipal Bienal de Cuenca. (2021). Fichas educativas Colección Bienal de Cuenca. Cuenca, Ecuador. Recueprado de: https://issuu.com/bienalucuenca/docs/b_fichas_educativas_coleccion_biena
- Girola, L. (2011). Historicidad y temporalidad de los conceptos sociológicos. *Sociológica (México)*, 26(73), 13-46.
- Gómez, J. M. (2019). Imágenes en fuga*. Entropía, incertidumbre y gravitación en el análisis estético de la producción de sentido visual (Reflexiones sobre un texto de Robert Smithson). *ANIAV-Revista de Investigación en Artes Visuales*, (5), 46-70.
- Hernández, F. (2002). El patrimonio cultural. La memoria recuperada. Gijón: Trea.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. México, D. F.: McGraw-Hill / Interamericana Editores, S. A. de C. V. <http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/PHF/Biblioteca/VENEZIA.pdf>
- Lipovetsky, G., Charles, S., & Moya, A. (2006). *Los tiempos hipermodernos*. Barcelona, España: Editorial Anagrama.
- Mora, A. A. (1993). La renovación de los centros urbanos como práctica ideológica. *Ciudades*, (01), 19-35
- Moya Méndez, M. (2021). *La investigación-creación en arte y diseño: teoría, metodología, escritura*. Santa Clara: Editorial Feijóo.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [Fecha de la consulta].
- Restrepo, J., Lleras, C., Cortés, A., Rodríguez, J. (2009). Curaduría en un museo. Nociones básicas. Bogotá, Colombia: Museo Nacional de Colombia. Recuperado de: http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/Manual_de_Curaduria_en_Museo.pdf
- Revolver Galería. (2017). Lima, Perú: Portafolio_espagnol_José_Carlos_Martinat. Recuperado de: <https://www.dropbox.com/s/v1ofiq2i68rv0mq/09->

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.grafiat.com/en/literature-selections/generacion-de-entropia/>

 Bibliography Subscribe News More ?

We are proudly a Ukrainian website. Our country was attacked by Russian Armed Forces on Feb. 24, 2022. You can support the Ukrainian Army by following the link: <https://u24.gov.ua/>. Even the smallest donation is hugely appreciated!

Relevant bibliographies by topics / Generación de entropía

Academic literature on the topic 'Generación de entropía'

Author: Grafati · Published: 4 June 2021 · Last updated: 1 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

[Book](#) [Website](#) [Journal article](#) [Video \(online\)](#) [All types...](#)

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Generación de entropía.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

3 Quevedo. "Entropía en la periurbanización: desigualdad en el acceso a las infraestructuras de transportes en Tonalá, México." *urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana* 10, no. 3 (August 13, 2018): 624–36. <http://dx.doi.org/10.1590/2175-3369.010.003.a010>.

 Add to bibliography
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

[Full text](#)

Abstract:

Resumen La movilidad en las franjas periurbanas multicausalmente ha venido experimentando crecimientos alométricos, manifiestos en infraestructuras para sistemas de transporte primordialmente motorizados, las cuales se han caracterizado por evidentes transformaciones y configuraciones morfológicas que confluyen con la generación de entropía en la ciudad-sistema. Aunque esta no es exclusiva de las periferias; es aquí donde se intensifican deficiencias e insuficiencias para unos, y mejoras recalitrantes para otros. Este trabajo revisa las condiciones físicas y de acceso a las infraestructuras para la movilidad en el sureste del municipio de Tonalá,

3 Maldonado Gómez, José. "Imágenes en fuga". Entropía, incertidumbre y gravitación en el análisis estético de la producción de sentido visual (Reflexiones sobre un texto de Robert Smithson)." *ANIIV - Revista de Investigación en Artes Visuales*, no. 5 (September 30, 2019): 46. <http://dx.doi.org/10.4995/aniav.2019.11970>.

 Add to bibliography
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

[Full text](#)

Abstract:

<p>En la revista de arte Artforum de junio de 1966 Robert Smithson (New Jersey, 1938) escribe un inquietante y radical ensayo que llevaba por título Entropía y los nuevos monumentos. El ensayo analiza el trabajo de una serie de artistas y las concepciones implicadas en la producción de los creadores citados en el mismo; también de cómo se inscriben en un determinado contexto espaciotemporal tales producciones. Smithson desarrolla una serie de conceptos, que han sido tratados tanto por él como por otros autores y artistas, de una manera intensa e interesante en términos

4 Ospina, Óscar, Henry Grajales, and Carlos Manrique C. "Gestión del

 Add to

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://www.semanticscholar.org/paper/Im%C3%A1genes-en-fuga*.-Entrop%C3%ADa%2C-incertidumbre-y-en-el-G%C3%B3mez/8dd427fc6cde9ef057ee4c635eba6c762ef55702#cited-papers

SEMANTIC SCHOLAR Search 216.262.297 papers from all fields of science Search Q Sign In

DOI: 10.4995/aniav.2019.11970 • Corpus ID: 213067633 Share

Imágenes en fuga*. Entropía, incertidumbre y gravitación en el análisis estético de la producción de sentido visual (Reflexiones sobre un texto de Robert Smithson).

José Maldonado Gómez • Published in ANIAV - Revista de... 30 September 2019 • Philosophy

En la revista de arte Artforum de junio de 1966 Robert Smithson (New Jersey, 1938) escribe un inquietante y radical ensayo que llevaba por título Entropía y los nuevos monumentos. El ensayo analiza el trabajo de una serie de artistas y las concepciones implicadas en la producción de los creadores citados en el mismo; también de cómo se inscriben en un determinado contexto espaciotemporal tales producciones. Smithson desarrolla una serie de conceptos, que han sido tratados tanto por él como por... Expand

View via Publisher polipapers.upv.es Save to Library Create Alert Cite

6 References Related Papers

6 References

Search authors, public... Date Range Citation Type Has PDF Author More Filters Sort by Most Influe...

(actualizado 22 de enero de 2024)

[https://primo.qatar-](https://primo.qatar-weill.cornell.edu/discovery/fulldisplay?docid=cdi_upv_dspace_oai_riunet_upv_es_10251_126976&context=PC&vid=974WC)

[weill.cornell.edu/discovery/fulldisplay?docid=cdi_upv_dspace_oai_riunet_upv_es_10251_126976&context=PC&vid=974WC](https://primo.qatar-weill.cornell.edu/discovery/fulldisplay?docid=cdi_upv_dspace_oai_riunet_upv_es_10251_126976&context=PC&vid=974WC)
MCIQ_INST:VU1&lang=en&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=sub,exact,%20invisibilidad,AND&mode=advanced&offset=1

Weill Cornell Medicine-Qatar Health Sciences Library NEW SEARCH E-JOURNAL TITLES DATABASE TITLES INTERLIBRARY LOAN USER GUIDES HELP ...

Enter search terms here Search Everything Search ADVANCED SEARCH

BACK TO RESULTS LIST

ARTICLE

Imágenes en fuga. Entropía, incertidumbre y gravitación en el análisis estético de la producción de sentido visual (Reflexiones sobre un texto de Robert Smithson)

Maldonado Gómez, José
2019
OPEN ACCESS
Not Available. Check How to Get It.

Top
Tools
How to Get It
Details

Tools

PERMALINK CITATION EMAIL PRINT REWORKS ENDNOTE EXPORT RIS

How to Get It

Please sign in to check if there are additional request options. Sign in

Search it in Google Scholar

Details

Resource Type Article